

Los posgrados en educación en Oaxaca, México.

D. Silva Martínez^{1*}, G. Caballero Mendoza², R. Valverde Jarquín¹

¹Departamento de Sistemas y Computación. Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Oaxaca. Avenida Ing. Víctor Bravo Ahuja No. 125 Esquina Calzada Tecnológico, C.P. 68030 Oaxaca, Oax.

² Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 248. Km 14 Carretera Fed. 131 Barrio San José Zimatlán de Álvarez, C.P. 71200

* daliasilvamartinez@gmail.com

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

La capacitación docente es importante en el proceso enseñanza aprendizaje, así como la gestión durante ese proceso, actualmente el uso de tecnologías de la información y la comunicación ha tomado relevancia en todos los niveles educativos. De este modo, la demanda de capacitación de los docentes debe ser una prioridad, según la COEPES en Oaxaca hay posgrados en educación, en gestión educativa, educación inclusiva, en docencia, y en otras áreas relacionadas con la educación, mismas que se imparten en instituciones públicas y privadas en el estado, pero no existe un posgrado sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. Este artículo hace un estudio sobre los posgrados relacionados con educación que hay en Oaxaca, la modalidad que estos tienen, los estudiantes que se encuentran inscritos y en qué región del estado se encuentran durante los últimos años (del 2011 al 2016).

Palabras clave: posgrados, educación, profesores

Abstract

Teacher training is important in the teaching-learning process, as well as the management during that process, and currently the use of information and communication technologies has become relevant at all educational levels. The demand for teacher training should be a priority, according to the COEPES in Oaxaca there are postgraduate courses in education, educational management, inclusive education, teaching, and other areas related to education, which are taught in public and private institutions in the state, but there is no postgraduate course on the use of information and communication technologies applied to education. This article makes a study about the graduate programs related to education in Oaxaca, the modality they have, the students who are enrolled and in what region of the state they are during the last years (from 2011 to 2016).

Key words: postgraduate, education, teachers

Introducción

Los posgrados en educación pueden ser profesionalizantes u orientados a la investigación, ambos igual de importantes debido a que los primeros preparan a los profesores para intervenir directamente en el proceso educativo y el segundo para generar conocimiento que explique la realidad educativa. Estos posgrados son muy diversos, y en diferentes áreas, tales como investigación educativa, problemas de aprendizaje, desarrollo educativo, en educación, en educación básica o superior, pedagogía lingüística, desarrollo curricular y más.

De los posgrados mencionados anteriormente los que más cursan son “especialidad en docencia y la maestría en educación, convirtiéndose en la principal herramienta para la profesionalización del docente que le permitirá confrontar los desafíos de la educación en nuestro tiempo” (Sandoval 2015).

Los docentes que cursan estos posgrados son de diferentes niveles educativos, a menos que estén orientados a un mismo nivel, esto fomenta la interacción entre ellos, y les permite analizar el sistema educativo desde diferentes perspectivas, y dado que la producción y divulgación del conocimiento no son actividades autónomas (Pérez 2017), es un excelente espacio para esta actividad.

También se considera importante que después del posgrado exista un seguimiento de tal manera que los docentes tengan un espacio de reflexión, donde puedan compartir experiencias y seguir desarrollando proyectos de investigación o de intervención educativa para lograr una formación continua.

De los posgrados en educación a los que pueden acceder los profesores en Oaxaca es importante analizar las alternativas que tienen los profesores para estudiar, ya que debido que son docentes activos necesitan opciones locales o en línea.

En los posgrados tanto presenciales como en línea existe deserción, los posgrados en línea presentan dificultades para el estudiantes ya que requiere cierto grado de autonomía, disciplina y hábito del uso de internet, lo que lleva a considerar la selección de estudiantes y sobre todo procesos de capacitación previo para esta modalidad (Chávez et.al. 2007). Además de la capacitación previa también es conveniente una comunidad virtual e interacción académica (Montiel 2009).

Por lo anterior este artículo plantea un estudio sobre los posgrados en educación que existen en Oaxaca, considerando: ¿Estos posgrado están distribuidos en todo el estado, o están concentrados en una región?, ¿Ha crecido la matrícula de estos posgrados?, ¿De las opciones de posgrados que hay en Oaxaca son públicos o privados? ¿Hay un posgrado en Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación en Oaxaca?.

Metodología

Para esta investigación se recolectó información del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) en México y de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado de Oaxaca (COEPES), acerca de los posgrados relacionados con educación en el estado de Oaxaca, así como de la matrícula de esos posgrados.

También se consultó el sistema interactivo de consulta de estadística educativa en la siguiente dirección electrónica <http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/>, donde se puede obtener información por estados, después se organizaron los datos se realizaron las gráficas y se procedió a analizarlos.

La COEPES es la encargada de regular la educación superior en el estado de Oaxaca, por lo que se consideró únicamente los posgrados en educación que tiene su registro de validez oficial ante esta institución.

Resultados y discusión

En la figura 1, se observa que en cinco regiones del estado de Oaxaca se imparten posgrados relacionados con educación que son Costa, Mixteca, Papaloapan, Istmo y Valles centrales. En la Costa hay una institución privada, la universidad Internacional del Pacífico. En la Mixteca solo se encuentra el Instituto Antonio Caso Andrade, que es una institución privada. En el Istmo existen tres instituciones: una pública, la Unidad de la Universidad Pedagógica Nacional número 20-C de ciudad Ixtepec y como privadas dos (Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec y la Universidad Interamericana para El Desarrollo Campus Juchitán) (ver tabla 1).

En la región del Papaloapan hay cuatro instituciones: una pública, la Unidad de la Universidad Pedagógica Nacional número 20-B de Tuxtepec y tres instituciones privadas que son: la Universidad Interamericana para el Desarrollo Campus Tuxtepec, la Universidad Madero Campus Papaloapan y el Colegio de Educación Superior de Tuxtepec (ver tabla 1).

En Valles centrales hay trece instituciones, tres de ellas públicas: la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Unidad de la Universidad Nacional autónoma de México 20-A en Oaxaca y el Instituto Tecnológico de Oaxaca. Además de diez instituciones privadas que son : Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo Humano y Profesional, el Instituto de Estudios Superiores en Desarrollo Humano, el Instituto de Estudios Universitarios, el Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas, el Instituto Multidisciplinario de Especialización, la universidad Anahuac, la Universidad Mesoamericana, la Universidad la Salle Oaxaca, la Universidad Mundo Maya Campus Oaxaca, y la Universidad Regional Del Sureste, A.C.

Es importante mencionar que al momento de hacer una búsqueda en Internet se encontraron otras instituciones, pero su registro se encuentra en otro estado de la República Mexicana y por lo tanto no se encuentra en el padrón de la COEPES en Oaxaca, en la tabla 1 se encuentran las instituciones y programas que imparten.

Fuente: COEPES

Tabla 1. Posgrado relacionados con Educación en Oaxaca en el ciclo 2016-2017		
Región	Nombre de la institución	Carrera
Costa	Universidad Internacional del Pacífico	Maestría en educación
Istmo	Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec	Maestría en educación
Istmo	Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec	Maestría en educación física y deporte
Istmo	Unidad UPN 20-c Ixtepec	Maestría en educación básica
Istmo	Universidad Interamericana para el Desarrollo campus Juchitán	Maestría en educación
Mixteca	Instituto Antonio Caso Andrade	Maestría en ciencias de la educación
Papaloapan	Colegio de Educación Superior de Tuxtepec	Especialidad en alteraciones del aprendizaje
Papaloapan	Colegio de Educación Superior de Tuxtepec	Especialidad en docencia
Papaloapan	Colegio de Educación Superior de Tuxtepec	Especialidad en planeación educativa
Papaloapan	Colegio de Educación Superior de Tuxtepec	Maestría en psicopedagogía
Papaloapan	Instituto Educativo de la Cuenca del Papaloapan	Doctorado en ciencias de la educación
Papaloapan	Unidad UPN 20-b Tuxtepec	Maestría en educación básica
Papaloapan	Universidad Interamericana para el Desarrollo campus Tuxtepec	Maestría en educación
Papaloapan	Universidad Madero Campus Papaloapan	Maestría en educación
Valles centrales	Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo Humano y Profesional	Maestría en desarrollo educativo
Valles centrales	Instituto de Estudios Superiores en Desarrollo Humano	Maestría en educación para el desarrollo humano integral
Valles centrales	Instituto de Estudios Universitarios	Doctorado en educación

Valles centrales	Instituto de Estudios Universitarios	Maestría en ciencias de la educación
Valles centrales	Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas	Doctorado en investigaciones educativas
Valles centrales	Instituto de Investigaciones Sociales y Humanas	Maestría en pedagogía de las ciencias sociales
Valles centrales	Instituto Multidisciplinario de Especialización	Doctorado en educación con enfoque universitario
Valles centrales	Instituto Multidisciplinario de Especialización	Maestría en educación básica
Valles centrales	Instituto Tecnológico de Oaxaca	Maestría en ciencias en enseñanza de la ciencia
Valles centrales	Instituto Tecnológico de Oaxaca	Maestría en docencia
Valles centrales	Unidad UPN 20-a	Maestría en educación básica
Valles centrales	Unidad UPN 20-a	Maestría en sociolingüística de la educación básica y bilingüe
Valles centrales	Universidad Anáhuac de Oaxaca	Maestría en educación
Valles centrales	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca	Doctorado en ciencias de la educación
Valles centrales	Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca	Maestría en educación
Valles centrales	Universidad la Salle Oaxaca	Maestría en educación superior
Valles centrales	Universidad la Salle Oaxaca	Maestría en investigación educativa
Valles centrales	Universidad Mesoamericana	Maestría en educación superior
Valles centrales	Universidad Mundo Maya, campus Oaxaca	Maestría en pedagogía
Valles centrales	Universidad Regional del Sureste, a.c.	Especialidad en orientación psicopedagógica
Fuente: COEPES, Oaxaca 2017		

En la figura Número 2 están los estudiantes de nuevo ingreso a un doctorado relacionado con educación en Oaxaca del 2012 al 2016, es importante mencionar que la información que proporcionó COEPES, solo contempla hasta el ciclo 2016. Como se puede observar hay un incremento en el número de estudiantes, excepto en el ciclo 2012-2013.

Fuente COEPES e INEGI.

En la figura No. 3 se aprecia que los estudiantes inscritos en un posgrado relacionado con educación va en descenso de 2012 a 2016 y lo mismo se aprecia en la figura no. 2 con los estudiantes de nuevo ingreso. Se desconoce cuál es la causa de la disminución del número de estudiantes matriculados en un doctorado relacionado con la educación, también es importante mencionar que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que imparte el doctorado en educación se encuentra en reestructuración desde hace más de cinco años y aún no se ha abierto una nueva convocatoria.

Fuente COEPES, INEGI

En los estudios de maestría se nota una diferencia significativa en cuanto al doctorado, aunque en el ciclo 2012-2013 hay más estudiantes de nuevo ingreso con 436, y disminuye para los ciclos 2013-2014, para el ciclo 2015-2016 va en aumento.

Fuente COEPES.

A diferencia de la figura 4, en la figura 5 en la cantidad de estudiantes matriculados, en todos los años va en aumento, aunque de 2011-2012 a 2012-2013 el crecimiento es muy poco con 6 estudiantes.

En cuanto a la cantidad de estudiantes matriculados en una maestría relacionada con educación en Oaxaca, va creciendo en cada año, siendo que en el ciclo 2015-2016 se contó con 1082 estudiantes, por lo que se considera que la demanda sigue creciendo.

Fuente COEPES.

Los estudiantes inscritos en una especialidad (figura no. 6) en educación ha variado en estos últimos años, siendo el ciclo escolar 2011-2012, el que cuenta con un mayor número de estudiantes (42) y en el ciclo 2012-2013 no hubo nuevo ingreso. En la figura no. 7 se observa que en dos ciclos escolares no hubo estudiantes inscritos y que el porcentaje va en decremento. Lo que sugiere que prefieren estudiar una maestría a una especialización o un doctorado.

Fuente COEPES.

Es importante mencionar que se ofertan más programas de maestría que de especialización en educación, ello se ve reflejado también en las figuras no. 6 y no.7.

Fuente COEPES. INEGI.

En la figura no. 8 se observa que la mayor demanda para estudios de posgrado relacionados con la educación se da en el nivel de maestría, tanto en instituciones públicas como privadas, las instituciones privadas tiene la mayor matrícula.

Fuente COEPES.

Conclusiones

Los posgrados relacionados con la educación son programas orientados a los docentes, en Oaxaca es necesario que los docentes cursen estos estudios con el propósito de aplicar esos conocimientos adquiridos, así como generar investigación educativa. No se cuenta con información de docentes que estudiaron posgrados en otros estados.

Los niños y jóvenes están inmersos en la tecnología, por ello también debe considerarse un posgrado relacionado con este tema. Es importante mencionar que ninguna institución en el estado de Oaxaca imparte un posgrado en Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación o aprendizaje.

Los docentes prefieren estudiar una maestría, respecto a un diplomado, especialidad o doctorado. Es necesario que se profundice en el estudio para determinar cuáles de las opciones de estudio (presencial, semipresencial o virtual) prefieren los profesores y cuál es el que mejor se adapta a sus necesidades para hacer énfasis y fortalecerlos.

Referencias

1. Baquero, L., Hernández, V., Torres, N., Rangel, K., Romero, N., Castillo, J. y Huertas, O. (2016). Análisis comparativo de veinte programas de maestrías en educación en Colombia. *Revista Papeles*, 8(15), pp. 63-80.
2. Chávez Maciel, F., & Panchi Cosme, A., & Montoya Hernández, S. (2007). Abandono de estudios en la educación superior a distancia. Un análisis de casos. *Innovación Educativa*, 7 (39), 5-17.
3. Cardoso Espinoza, Edgar Oliver, Cerecedo Mercado, Ramos Mendoza, José Roberto (2011). Propuesta para evaluar la calidad de un programa de posgrado en educación *Revista Iberoamericana de Educación*.
4. Díaz Arce, T. (2014). LA CONSTRUCCIÓN DEL SABER PEDAGÓGICO Y LA FORMACIÓN DE PROFESORES. *Investigación y Postgrado*, 29 (2), 151-165.
5. INEGI (2013) Anuario estadístico 2013. Instituto Nacional de Estadística Geografía en informática.
6. INEGI (2014) Anuario estadístico 2014. Instituto Nacional de Estadística Geografía en informática.
7. INEGI (2015) Anuario estadístico 2015. Instituto Nacional de Estadística Geografía en informática.
8. INEGI (2016) Anuario estadístico 2016. Instituto Nacional de Estadística Geografía en informática.
9. INEGI (2017) Anuario estadístico 2017. Instituto Nacional de Estadística Geografía en informática.
10. LÓPEZ MACIAS, Tiburcio (2015). *Revista de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior del Estado de Guanajuato*.

11. Maldonado González, A., & Ocampo Gómez, E., & Ramírez Martinell, A., & Alatorre Frenk, G. (2014). Los posgrados del Instituto de Investigaciones en Educación. CPU-e, Revista de Investigación Educativa, , 37-56.
12. Marín-Cano, M., & Palacio-Bernal, J. (2017). CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO PROFESIONAL DE ESTUDIANTES DE UN PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN. UN ESTUDIO DE CASO. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia), 13 (1), 47-64.
13. Montiel Espinosa, G. (2009). Formación docente a distancia en línea. Un modelo desde la matemática educativa. *Innovación Educativa*, 9 (46), 89-95.
14. Pérez Arenas, David (2017). Reconfiguración de la generación del conocimiento en instituciones con posgrados en educación para el magisterio. En Martínez Rosas, José Luis & Perales Ponce Ruth C. Investigación y formación en los posgrados en educación para el desarrollo social y humano. Red de Posgrados en Educación, A.C
15. RICO MOLANO, Alejandra Dalila (2016). La gestión educativa: Hacia la optimización de la formación docente en la educación superior en Colombia.
16. Sandoval Moreno, F. (2015). La formación permanente del docente en Latinoamérica. *RIDE Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 6 (11).
17. Sime-Poma, L. (2013). La excelencia en los doctorados en educación: Brasil, México y Argentina. *Educación y Educadores*, 16 (3), 433-451.
18. SEP (2018). Sistema interactivo de consulta de estadística Educativa <http://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/>